

‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ : সংযোগ তত্ত্বের আলোকে

অঞ্জন বেরা

লেনিনের ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ (কী করতে হবে) গ্রন্থটি রুপদী মার্কসবাদী সাহিত্যের অংশ হিসেবেই স্বীকৃত। বইটির পুরো নাম ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ : বার্নিং কোয়েস্চনস্ অফ্ আওয়ার মুভমেন্ট। ১৯০২ সালের মার্চে প্রকাশিত এই বইয়ের প্রথম আভাস লেনিন দিয়েছিলেন ১৯০১ সালের মে মাসে। ‘ইসক্রার চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত ‘কোথায় শুরু করতে হবে’ প্রবন্ধে।

আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ পুস্তিকা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্যে নয়। আলোচনার বদলে ‘পুনঃপাঠ’ শব্দটিই আমরা সঠিকতর বলে মনে করছি। সংযোগ বা জ্ঞাপন তত্ত্বের (communication theory) আলোকে পুনঃপাঠের প্রচেষ্টা।

তবে এই প্রচেষ্টাও বিফল হতে বাধ্য, যদি না আমরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে রণকৌশল ও রণনীতিগতভাবে সংহত করে তোলার কাজে ঠিক কী শুরুত্ব এই পুস্তিকা দাবি করে, তা প্রথমেই বুঝে নিই।

বইটির তাৎপর্য চমৎকারভাবে উল্লিখিত হয়েছে ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস’ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। জোসেফ স্টালিন সম্পাদিত এই ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ পুস্তিকাতেই লেনিন—

- ১। মার্কসবাদী চিন্তাধারার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সুবিধাবাদের মতাদর্শগত শিকড় টেনে বার করে দিয়ে দেখান যে, সুবিধাবাদীরা প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের স্বত্তিগানের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চেতনার ভূমিকাকে হয়ে প্রতিপন্ন করে।
- ২। শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের বিপ্লবমুখী পরিচালক শক্তি হিসেবে চেতনা ও পার্টির বিঘাট শুরুত্ব প্রমাণ করেন।
- ৩। মার্কসবাদী পার্টি যে সমাজতন্ত্রেব্ সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মিলনের প্রতীক তা প্রমাণ করেন।
- ৪। মার্কসবাদী পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি সম্বন্ধে চমৎকার ব্যাখ্যা দেন।

এই মূল্যায়নকে পশ্চাদপটে রেখেই যে-কোনো পাঠক লক্ষ্য করবেন, ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ গ্রন্থে লেনিন সর্বহাবাশ্রেণীর পার্টির অপরিহার্য সাংগঠনিক উদ্যোগ হিসেবে প্রচার (প্রোপাগান্ডা ও অ্যাজিটেশন) কর্মসূচী এবং সংবাদপত্র প্রকাশনার উপর বিশেষ শুরুত্ব আবেগ করেছেন। আবার বইটির সামগ্রিক এই বিষয়-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য বুঝতে গেলে রাশিয়ায় মার্কসবাদী আন্দোলনের তৎকালীন গুর সম্পর্কেও অন্তত একটা মোটামুটি ধারণা থাকা দরকার। অর্থাৎ, মার্কসবাদী আন্দোলনের কোন্ স্তরে সাংগঠনিক ও

মতাদর্শগত প্রক্রিয়ায় প্রচারকার্য ও প্রকাশনার অবস্থানটিকে কীভাবে লেনিন চিহ্নিত করেছিলেন। এক অর্থে তা প্রচারকার্য ও তার উপকরণের ভূমিকার তদ্বায়নও। তা নিছকই প্রচার প্রকাশনার পরিকল্পনা নয়। জ্ঞাপন বা সংযোগ তত্ত্বের তৎকালীন প্রেক্ষাপটকে মাথায় রাখলে 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' গ্রন্থে লেনিনের সূত্রায়ন থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু দিক আমরা চিহ্নিত করতে পারি। তবে, শুধু 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' নয়, এ গ্রন্থে লেনিনের তদ্বায়নের ভিত্তি তৈরি হয়েছে তার আগে প্রকাশিত কয়েকটি লেখার সূত্র ধরেই। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?'-র পরে প্রকাশিত কোনো লেখাকেই আমরা আলোচনাতে আনবো না। তবে তার আগে প্রকাশিত লেনিনের এই কটি লেখার বক্তব্যকেও আমরা বিবেচনায় রাখবো --

- ১। এক পাঠকের জবাবে (ইসক্রা, ১৬শ সংখ্যা; ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২)
- ২। দক্ষিণী শ্রমিকদের একটি চিঠি প্রসঙ্গে (ইসক্রা, ১৩শ সংখ্যা; ২০ ডিসেম্বর, ১৯০১)
- ৩। কোথায় শুরু করতে হবে (ইসক্রা, ৪র্থ সংখ্যা; মে ১৯০১)
- ৪। 'ইসক্রা' সম্পাদকীয় বোর্ডের ঘোষণা (সেপ্টেম্বর, ১৯০০)
- ৫। 'ইসক্রা' ও 'জারিয়া' সম্পাদকীয় বোর্ডের ঘোষণার শব্দা (বসন্ত ১৯০০)
- ৬। রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পক্ষ্যাদগামী প্রবণতা (১৮৯৯-র শেষ নাগাদ)
- ৭। আমাদের আশু কাজ (১৮৯৯-র দ্বিতীয়ার্ধে লেখা)
- ৮। একটি জরুরী প্রশ্ন (১৮৯৯-র দ্বিতীয়ার্ধে লেখা)

রাশিয়ায় মার্কসবাদী আন্দোলনের বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের আলোচ্য সময় পর্বে সর্বাধিক জরুরী বিষয় ছিল মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ঐক্যের মাধ্যমে একটি একক সর্ব-রুশীয় কেন্দ্রীভূত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি সংগঠিত করা। রাশিয়ার ভিতরে ও বিদেশে যেসব মার্কসবাদী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় ছিল সেগুলিকে একটি অভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে গমবেত করাই ছিল প্রধান কাজ। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে উন্নততর না করে সে কাজ সম্ভব ছিল না। ১৮৯৫ সালে লেনিন সেন্টপিটার্সবুর্গের যাবতীয় মার্কসবাদী শ্রমিকচক্রকে একটি দলে একত্রিত করেন। গঠিত হয় লিগ অব স্ট্রাগল ফর দি ইমানসিপেশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে জার শাসন বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামকে একত্রে গ্রথিত করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ঐক্য সাধনের সূচনা করেছিল লেনিনের নেতৃত্বাধীন এই লিগ। লেনিনের ভাষায় এই লিগই রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত বিপ্লবী পার্টির সূত্রপাত করেছিল।

সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক গ্রুপগুলিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনের লক্ষ্যে প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ১৮৯৮ সালের মার্চে। মিনস্ক শহরে অনুষ্ঠিত হয় রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির (আর এস ডি এল পি) প্রথম কংগ্রেস। কিন্তু সে উদ্যোগ কার্যত ছিল আনুষ্ঠানিক। কারণ, নামে প্রথম কংগ্রেস হলেও সেই কংগ্রেস থেকে পার্টির কোনো কর্মসূচী গৃহীত হয়নি। একটি ইশ্বেতহার গৃহীত হলেও মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক কোনো বিষয়েই কার্যত কোনো অগ্রগতি হয়নি। লেনিন নিজের প্রথম কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তখন তিনি সাইবেরিয়ায় অস্থরীণ। ফলে প্রথম কংগ্রেস সংগঠিত হলেও একটি সর্ব-রুশীয় ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো ছিটানো সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চক্র ও গোষ্ঠীগুলি যে যার মতন সক্রিয় থাকলে।

১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে লেনিন নির্বাসন দশা থেকে মুক্তি লাভ করেন। মাস ছয়েক পর বিদেশে পাড়ি দিলেও তার আগে রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (আর এস এল ডি পি)-কে ঐক্যবদ্ধ পার্টি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে তিনি তৎপর হয়ে উঠেন। প্রস্তুতি নেন 'ইসক্রা' প্রকাশের। সে বছরের ডিসেম্বরেই আত্মপ্রকাশ করে 'ইসক্রা'। অবশ্য রাশিয়ায় নয়, বিদেশের মাটিতে। 'ইসক্রা'কে কেন্দ্র করেই ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনের

প্রক্রিয়াকে একটি সাংগঠনিক রূপ দেবার চেষ্টা করেন লেনিন। সে সময় রাশিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর স্বতন্ত্র বাতর্নৈতিক পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে মতাদর্শগতভাবে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল 'অর্থনীতিবাদ ও ট্রেড ইউনিয়নবাদ', যা সংহত ও কেন্দ্রীভূত পার্টির বদলে স্বতঃস্ফূর্তবাদেরই জয়ধ্বনি কবতো। 'ইসক্রা'কে কেন্দ্র করেই লেনিন মোটামুটি সমমনোভাবাপন্ন সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক গোষ্ঠীগুলিকে সমবেত করে অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা শুরু করেন। ইতোমধ্যে ১৯০১ সালের অক্টোবরে 'লিগ অব রাশিয়ান বেভলিউশনারি সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক অ্যারড' সংগঠিত করেছেন লেনিন। নাম থেকেই পরিষ্কার বিদেশেই গঠিত হয়েছিল এই সংগঠন। যদিও সংগঠনের লক্ষ্য ছিল রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ পবিত্বিতিকে প্রভাবিত করা। এইসব উদ্যোগের পরিণতিতেই দেশের বাইরে ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কসবাদ শ্রেণে সমঝোতামূলক নানা প্রবণতা সত্ত্বেও লেনিনের সক্রিয় হস্তক্ষেপে দ্বিতীয় কংগ্রেসেই গৃহীত হয়েছিল পার্টির একটি কর্মসূচী। যা ছিল রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রথম বিপ্লবী কর্মসূচী।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পবই যে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক পার্টির মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান হয়নি তা ইতিহাসে আগ্রহীরা জানেন। এ প্রবন্ধে তা আলোচ্য নয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রায় সতেরো মাস আগেই 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, রুশ ভাষায় হলেও জানেব রাশিয়া থেকে তা এখন প্রকাশিত হবার উপায় ছিল না। বার হয়েছিল স্টুটগার্ট থেকে। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' প্রকাশের মাস পনেরো আগেই ছাপাখানার আলো দেখেছে সংবাদপত্র 'ইসক্রা' এ থেকে 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?'-র বাতর্নৈতিক পশ্চাদপট সম্পর্কে একটা ধারণা হতে পারে।

স্পষ্টভাবে বলালে, 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকার সমগ্র বিষয়বস্তুই কেন্দ্রীভূত একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে — মতাদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে একান্ত একটিকে কেন্দ্রীভূত সর্ব রুশীয় পার্টি গড়ে তোলার নীতি পদ্ধতি কী হবে? কোন্ পথে, কোন্ সাংগঠনিক কর্মসূচীকে সামনে রেখে তা সম্ভব?

বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেনিন মুখবন্ধে লিখেছেন — তাঁর মূল পবিকল্পনা ছিল 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রবন্ধে (ইসক্রা, মে ১৯০১) যে-সব বিষয় বা ধারণার তিনি উল্লেখ করেছেন তাই বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিবেশন কববেন। কী ছিল 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রবন্ধের মূল বিষয়গুলি? 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?'-র মুখবন্ধে লেনিন ব্যাখ্যা দিয়েছেন — রাজনৈতিক অ্যাঞ্জিটেশনের বৈশিষ্ট্য ও মূল বিষয়বস্তু, সাংগঠনিক কর্তব্যসমূহ; এবং একটি জঙ্গী সর্ব রুশীয় সংগঠন গড়ে তোলার পবিকল্পনা।

এই পবিত্বিতিকটিকে মাথায় রেখেই 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে বিচার করতে হবে আমাদের। মূল তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ববেই এ পুস্তিকায় লেনিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোকপাত কবেছেন পার্টির প্রচারণাব্যবস্থা ও পার্টি সংবাদপত্রের উপর। যেকোনো সাধারণ পাঠকেরও নজর এড়ানো সম্ভব নয় যে, কীভাবে বাবরণ, প্রায় সব প্রসঙ্গেই পার্টির প্রচারণা কার্যের বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট সূত্রাকারে গ্রথিত করার চেষ্টা কবেছেন লেনিন। কার্যত এ পুস্তিকায় রয়েছে রাজনৈতিক সংযোগ কর্মসূচীর এক মৌলিক তত্ত্বায়ন। সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত কা্যক্রমের প্রেক্ষাপটে যা পবিলেশিত হয়েছে।

এই তত্ত্বায়নকে মৌলিক বলাই বেন? কারণ এটাই যে, লেনিন-পূর্ব সময়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বীদের কেউই এভাবে বিষয়টি তুলে ধরেননি। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংবাদপত্র পবিত্বালনার ব্যয়ে দীর্ঘ সময় নিয়োজিত থেকেছেন। সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে ছড়ানো ছিটানো বহু আলোচনা তাঁদের লেখাপত্রে রয়েছে। সংবাদপত্রের গুঞ্জি দাসত্বের বিপদ এবং সে কারণে সংবাদপত্রের গণতান্ত্রিক ভূমিকার সন্মোচনের বিপদ তাঁরা নানা সময় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে লেনিন যেমন সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর নিজস্ব পার্টি গঠনের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে দখল ও সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্য

প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার কথা বলেছিলেন, তেমন তিনিই সর্বপ্রথম সর্বহারাৰ নিঃস্ব পাটির সাংগঠনিক কার্যক্রমের আশে টিপেবে প্রচাবকর্ম ও মুখপত্র প্রকাশনার বিষয়টিকে সূত্রবদ্ধ ও তত্ত্বায়িত করতে চেয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' গ্রন্থে লেনিনের বক্তব্য খুব আকস্মিক ছিল না। এমনকি তা শুধুমাত্র 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রবন্ধেও পুনরাবৃত্তি ছিল না। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' এর মুখবন্ধের যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি, সেখানে 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রবন্ধে উত্থাপিত মূল তিনটি বিষয় প্রসঙ্গে লেনিন আরো বলেছিলেন যে, "এই প্রঞ্জগুলি নিয়ে লেখক দীর্ঘসময় ধবেই ডাবছেন, যিনি এগুলি 'বাবোচায়া গেজেট' তে উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যখন গেজেটকে পুনঃ প্রকাশের অসফল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।" বস্তুতপক্ষে ১৮৯৯-ব দ্বিতীয়ার্ধে গেজেটের জন্য লেখা লেনিনের দুটি প্রবন্ধ 'আমাদের আশু কাজ' এবং 'একটি জরুরী প্রশ্ন'-ও উল্লেখ আমি আগেই করেছি।

'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' প্রকাশের সময় 'ইসক্রা' পরিচালন গোষ্ঠী বাদ দিলে স্বদেশে ও বিদেশের মাটিতে রুশ মার্কসবাদীদের বিতর্ক গোষ্ঠী সক্রিয়। যাদের মধ্যে কি আদর্শগত কি সাংগঠনিক কোনো সংহতিই ছিল না। 'ইসক্রা' গোষ্ঠীর মধ্যেও বহু প্রঙ্গে মতপার্থক্য ছিল। 'ইসক্রা'ব সম্পাদকমণ্ডলীতে একত্রে থাকলেও স্লেখানভের সঙ্গে লেনিনের বহু প্রঙ্গেই মতৈক্য ছিল না। যার চূড়ান্ত পরিণতিতে তৃতীয় কংগ্রেসের মাস চারেক পর লেনিনকে 'ইসক্রা' সম্পাদকমণ্ডলী ত্যাগ করতে হয়। স্লেখানভের হাতে 'ইসক্রা' পরিণত হয় মেনশেভিকদের মুখপত্রে।

আমাদের আলোচ্য সময় পর্বে 'ইসক্রা' গোষ্ঠীর সঙ্গে 'ইউনিয়ন অব রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটস্ অ্যার্ড' গোষ্ঠীর মতপার্থক্য ছিল প্রবল। অর্থনীতিবাদের এই সংগঠনের দুটি মুখপত্রের প্রসঙ্গ লেনিনের লেখায় বার বার এসেছে - 'বাবোচেয়ে দিয়েলো' এবং 'বাবোচায়া মিসুল'। 'বাবোচেয়ে দিয়েলো' প্রকাশিত হগে জেনিভা থেকে। ১৮৯৯ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৯টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকা। অন্যদিকে ১৮৯৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত 'বাবোচায়া মিসুল' বাব হভো মূলত সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে। মোট ১৬টি সংখ্যার মধ্যে ১৩টি বেবিয়েছিল সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে। বাকি তিনটি বার্লিনে। এছাড়া 'লিস্কক' 'বাবোচেভো দিয়েলো' বা বাবোচেয়ে দিয়েলোর ক্রেডপত্রও আটটি সংখ্যা বেবিয়েছিল ১৯০০ সালের জুন থেকে পরের বছরের জুলাইয়ের মধ্যে।

'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' এ 'বাবোচেয়ে দিয়েলো' সম্পর্কে বিবটি জাফগা জুড়ে লেনিন আলোচনা করেছেন। ১৮৯৯-র আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকেই লেনিন তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখায় 'বাবোচেয়ে দিয়েলো' এবং 'বাবোচায়া মিসুল'-র সমালোচনা করে এসেছেন। উল্লেখ্য, আর এস ডি এল পি ব প্রথম কংগ্রেস 'দিয়েলো' এবং 'মিসুল' ব প্রকাশক 'ইউনিয়ন অব রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটস্ অ্যার্ড'কে বিদেশে পাটির প্রতিনিধি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছিল। এ থেকে বোঝা যাবে, প্রথম কংগ্রেসের পবও পাটির অভ্যন্তরীণ সংহতির চেহারাটা কেমন ছিল।

'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' গ্রন্থে লেনিন বারবার যেভাবে সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা বলেছেন তাতে সাংবাদিকতায় কোন্ অভিজ্ঞতা থেকে লেনিন সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' লেখার আগে লেনিন 'ইসক্রা' প্রকাশ করেছিলেন একথা ইতোমধ্যেই আমি উল্লেখ করেছি। কিন্তু তারও আগে আমবা দেখছি ১৮৯৫ সালের অক্টোবরে সেন্ট পিটার্সবুর্গে 'লিগ অব স্ট্রাগল ফর দ্য ইম্যানসিপেশন অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস' সংগঠিত করার পব ডিসেম্বরে লেনিন একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। সেই পত্রিকাবও নাম ছিল 'বাবোচেয়ে দিয়েলো' কিন্তু তা শেষপর্যন্ত বেয়োয়নি। লেনিন স্লেখানভ হয়ে যান। তাবপর সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। কিন্তু লিগ একটি বেআইনী মুখপত্র প্রকাশ করেছিল ১৮৯৭-র ফেব্রুয়ারিতে। নাম ছিল 'সেন্ট পিটার্সবুর্গ বাবোচি

লিঙ্গক'। এর মাত্র দুটি সংখ্যা বেয়োয়। দ্বিতীয় সংখ্যাটি জেনিভাতে ছাপা হয় ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে। লেনিন তখনও নির্বাসনে। এরপর আর এস এল ডি পির প্রথম কংগ্রেস (মিনস্ক, মার্চ ১৮৯৮) পার্টির মুখপত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় 'রাবোচায়া গেজেট'কে। এই কাগজটি আদতে ছিল কিয়েভের সোস্যাল ডেমোক্রেট গোল্ডার নিয়ন্ত্রণে। প্রথম কংগ্রেসের আগে এর মাত্র দুটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল ১৮৯৭ সালের আগস্ট ও ডিসেম্বর মাসে। পার্টি কংগ্রেসের পর একটি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়নি। পুঙ্কিসী নির্বাসনের কারণে।

এরপর ১৮৯৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে 'রাবোচায়া গেজেট' পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তখনও লেনিন সাইবেরিয়ায়। কিন্তু সেখান থেকেই তিনি গেজেট'র জন্য তিনটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। যার মধ্যে দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ আমি আগেই করেছি। 'আমাদের আশু কাজ' এবং 'একটি জরুরী প্রশ্ন' শীর্ষক ঐ দুটি প্রবন্ধেই লেনিন পার্টির সাংগঠনিক উদ্যোগে সংবাদপত্রের ভূমিকা স্পষ্ট করে বলতে শুরু করেন। যা একটি পরিণত রূপ পায় প্রথমে 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রবন্ধে এবং তারপর 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' গ্ৰেহে। 'রাবোচায়া গেজেট'র জন্য লেখা দুটি প্রবন্ধে ('আমাদের আশু কাজ' এবং 'একটি জরুরী প্রশ্ন') লেনিন যা বলতে চেয়েছিলেন তাই তিনি বাস্তবায়িত কবতে চেষ্টা করেন 'ইসক্রা'-র মাধ্যমে।

১৯০০ সালের জানুয়ারিতে নির্বাসন মুক্তির পর ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকেই লেনিন 'ইসক্রা' প্রকাশের উদ্যোগ নেন। খসড়া তৈরি করেন সম্পাদকমণ্ডলীর ঘোষণাপত্রেরও। প্রায় দশ মাস প্রস্তুতির পর ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে 'ইসক্রা'-র আশুপ্রকাশ। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' প্রকাশের আগে 'ইসক্রা'-র অন্তত ১৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। 'ইসক্রা' ঠিক কতদিন অন্তর প্রকাশিত হবে তা বলা ছিল না। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার জন্য তা বলা যাবে না বলে ঘোষণাও করা হয়েছিল। তবে প্রথম পনেরো মাসে ১৭টি সংখ্যা বের হয়েছিল। গড়ে মাসে একটারও বেশি।

অবশ্য শুধু 'ইসক্রা' নয়, ইসক্রা সম্পাদকমণ্ডলী স্টুটগার্ট থেকে আরো একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিল 'জারিয়া' নামে। ১৯০১ সালের মার্চে বেরিয়েছিল প্রথম সংখ্যা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা যুদ্ধ সংখ্যা হিসেবে ডিসেম্বর মাসে। চতুর্থ ও সর্বশেষ সংখ্যা ১৯০২ সালের আগস্টে।

অর্থাৎ, এ সবই ছিল প্রাক্ 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পর্বে সংবাদপত্র প্রকাশনার ব্যাপারে লেনিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট। পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রমের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে প্রচারকার্য এবং প্রকাশনার ভূমিকা সম্পর্কে 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকায় প্রতিফলিত লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি তৈরি হয়েছিল এই প্রেক্ষাপটেই। ১৯০১ সালের মার্চ-এপ্রিল থেকে ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় পর্ব ছুড়ে লেনিন 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' লিখলেও ১৮৯৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর থেকে যে ভাবনা চিন্তার মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন তারই প্রতিফলন পড়েছিল এই পুস্তিকায়।

'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকায় 'উপসংহার' পর্ব বাদ দিলে পাঁচটি অধ্যায়ের শেষ অধ্যায়টির শিরোনাম 'একটি সর্ব-রুশীয় রাজনৈতিক সংবাদপত্র পরিকল্পনা।' অধ্যায়টির বিষয়বস্তু শিরোনাম থেকেই পরিষ্কার। আরো তিনটি অধ্যায়ে লেনিন প্রচারকার্য এবং সংবাদপত্র প্রকাশনার নানাদিক আলোচনা করেছেন।

'হোয়াট ইজ টু বি ডান?'-এ লেনিন 'প্রোপাগান্ডা' এবং 'অ্যাজিটেশন' শব্দ দুটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনে লেনিনই যে সর্বপ্রথম এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা নয়। 'টাকস্ অব দ্য সোসিয়ালিস্টস ইন দ্য ফাইট এগেনস্ট দ্য ফেমিন ইন রাশিয়া' গ্রন্থে প্রোখানভ বলেছিলেন "প্রোপাগান্ডাকারী একজনের বা খুব অল্পকয়েকজনের কাছে বহু বিষয় বা ধারণা তুলে ধরেন। অন্যদিকে বহু সংখ্যক মানুষের কাছে একটি বা স্তিক্য বিষয় পরিবেশন করেন একজন অ্যাজিটের।" এই প্রসঙ্গ টেনেই লেনিন বলেন, প্রোপাগান্ডার

লক্ষ্য তুলনামূলকভাবে কম মানুষ। যাদের কাছে একটি বা নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় নয়, বহু বিষয় (যা অবশ্যই পরস্পর সম্পর্কিত) উত্থাপন করেন একজন প্রোপাগান্ডিস্ট। আব অ্যাজিটেশনের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে তুলে ধরা হয় কোনো একটি বিষয় — যা খুবই প্রকট ও স্পষ্টবোধ্য। অ্যাজিটের কোনো জল্পনুত্ব পরিচাচের বিরুদ্ধে জনগণের তাৎক্ষণিক ক্ষোভকে জাগিয়ে তোলেন। প্রোপাগান্ডিস্ট পরিবেশন করেন ঘটনাব বিস্তারিত তত্ত্বগত ব্যাখ্যা। লেনিন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রোপাগান্ডিস্ট এবং অ্যাজিটেরেব শুধাবলী পৃথক। যেমন কাউন্সিল এবং ল্যাবারগকে বলা যায় প্রোপাগান্ডিস্ট। বেবেল এবং শুর্যেসদে অ্যাজিটের। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান প' গ্রন্থেই লেনিন একথা লিখেছেন।

রাজনৈতিক সংযোগের এই তত্ত্বময় নিশ্চিতভাবেই বাজনৈতিক পার্টির সংগঠনের মতাদর্শগত কর্মসূচী প্রতিষ্ঠার ভাগিদেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। পার্টির অভ্যন্তরে এবং পার্টি এবং তার উদ্দিষ্ট পার্টি বহির্ভূত জনগণের মধ্যে সর্বহাবার নিজস্ব পার্টি কীভাবে সংযোগ সাধন করবে তার নীতি ও সংগঠনিক কাঠামো নির্মাণের এই প্রচেষ্টা জ্ঞাপন তত্ত্বে আগ্রহীদের আগ্রহী না-করে পারে না। যে প্রক্স আমাদের ভাবায় তা হলো, 'প্রোপাগান্ডা' এবং অ্যাজিটেশনের এই অর্থ কি প্রেখানড ও লেনিনের নিজস্ব ব্যাখ্যা, না কি তা জ্ঞাপন বিদ্যায় সাধাবণভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত অর্থ প এটা পরিষ্কার যে 'প্রোপাগান্ডা' বা 'অ্যাজিটেশন' শুধুমাত্র সংযোগ বা জ্ঞাপনের চেয়ে বেশি কিছু। সম্ভবত মাত্রাগতভাবে পৃথক। প্রথমত তা বাজনৈতিক জ্ঞাপন। দ্বিতীয়ত তা সচেতন ও পবিকল্পিত, সূনির্দিষ্ট বাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন। এ কাবণেই প্রোপাগান্ডা এবং অ্যাজিটেশন প্রত্যক্ষতই রাজনৈতিক সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ।

এখানে 'প্রোপাগান্ডা' ও 'অ্যাজিটেশন'-এব মধ্যে লেনিন যেভাবে পার্থক্য নির্দিষ্ট করেছেন সেই অনুযায়ী এই পার্থক্য নির্ধারিত হচ্ছে প্রথমত, যাদের উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন তাদের সংখ্যা বা আয়তনের ভিত্তিতে (যথা-প্রোপাগান্ডা কম লোকের জন্য, অ্যাজিটেশন বেশি লোকের জন্য), দ্বিতীয়ত, যে বার্তা জ্ঞাপিত হবে তার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে (যথা প্রোপাগান্ডা বহু বিষয় নিয়ে যা মূলত তত্ত্বগত এবং অ্যাজিটেশন কবা হয় আশু ক্রকবী একটি বা শুটিকয় বিষয় নিয়ে, যা প্রত্যাক অভিজ্ঞতায় প্রকট)।

প্রোপাগান্ডা এবং অ্যাজিটেশনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত এই পার্থক্য কোনো গুণগত পার্থক্যকে সূচিত করে না বা দুটি বিষয় যে পবস্পব বিচ্ছিন্ন তাও নয়, ববং তারা পবস্পব-সম্পর্কিত। কখনো বা পরিপূবক।

তবে একটা বিষয় তওটা পবিকল্প নয়, তা হলো বার্তা গ্রহীতাব চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, প্রোপাগান্ডা বা অ্যাজিটেশন উভয়েরই উদ্দিষ্ট হতে পারে পার্টির মধ্যেকাব অথবা/ এবং বাইবের মানুষ। অবশ্য অ্যাজিটেশনের ক্ষেত্রে যেহেতু সংখ্যায় বহু মানুষ লক্ষ্য, সে কাবণে ধরে নেওয়া যায়, তা প্রধানত পার্টি বহির্ভূত জনগণের কাছে পার্টির বক্তাব পৌছে দিতে।

শব্দার্থের বর্তমান বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যদি ধবা যায়, প্রোপাগান্ডা শব্দটি ব্যবহৃত হয় সংযোগ বা জ্ঞাপন অর্থে। কিছু 'প্রোপাগেট' (propagate) কবা থেকেই প্রোপাগান্ডা। লাতিন ভাষা থেকে শব্দটি হিংরাঙ্গী ভাষায় এসেছে। ইতিহাস বলছে, ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে রোমান কাথলিক সমাজ ধর্ম বিশ্বাস প্রচাব অর্থেই নাকি প্রোপাগান্ডা শব্দটি প্রথম ব্যবহাব কবে। অতন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত সংযোগ বা প্রচাব অর্থেই প্রোপাগান্ডা শব্দটি ব্যবহাব হয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকে যে-কোনো চলতি ইংবাজী অভিধান খুললে দেখা যাবে সাধাবণভাবে শব্দটিব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক নেতিবাচক ব্যঙ্গনা। সেই অনুযায়ী মূলত অসং উপায়ে জনমত নিয়ন্ত্রণ কবাব প্রক্রিয়াকে, যা কিনা যুক্তিহীন ও একতরফা, প্রোপাগান্ডা বলা হসে থাকে। বিখ্যাত মার্কিন জ্ঞাপনবিদ হ্যাবল্ড লাসওয়েল ১৯২৭ সালেই তার লেখা 'প্রোপাগান্ডা টেকনিকস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়র' গ্রন্থে বলেছিলেন — "Propaganda is a concession to the rationality of the Modern World"।

কিন্তু লেনিনবদী পবিত্রাযায় প্রোপাগান্ডা বা অ্যাজিটেশন স্বভাবতই rationality'-র বিপরীতার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান প' গ্রন্থে তো নয়ই, এমনকি ১৯২১ সালে

কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক লেনিনের নেতৃত্বে যে দলিল গ্রহণ করেছিল তাকে 'আর্জিট প্রপ' একটি অপরিহার্য সাংগঠনিক কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত হয়। উৎসাহিত মূলস্রোত জ্ঞাপন বিদ্যা যাই বলুক, এখনও পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি সাংগঠনিক কর্মমোদোগে 'আর্জিট-প্রপ' একটি ভিন্ন অর্থ বজায় বেগে এসেছে। 'আর্জিট প্রপ' মানে শুধু প্রচার (publicity) নয়, তা এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সাংগঠনিক কার্যক্রম। সাংগঠনিক কাঠামোর সমস্ত স্তরেই সমস্ত মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিতে অ্যাঁজিট প্রপ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর বা অংশ। 'আর্জিট-প্রপ সাবকমিটি' বা 'সেল' থাকা সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিই বৈশিষ্ট্য। সাংগঠনিক কাঠামোয় তাই গুরুত্বও যথেষ্ট। অ্যাঁজিটেশন বা প্রোপাগান্ডা যেহেতু সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সাংগঠনিক কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃত তাই আভিধানিক অর্থে তা বিচার করা সম্ভবত সম্ভব হবে না। ভ্যাটিকান ১৬২২ সালে যে অর্থে ব্যবহার করতো বা লাসওয়েলের ব্যাখ্যা, এর কোনোটিই প্রোপাগান্ডা বা অ্যাঁজিটেশন সম্পর্কে স্পেখানত বা লেনিন প্রদত্ত ব্যাখ্যার সমার্থক নয়।

মার্কস বা এঙ্গেলসও শব্দ দুটির কোনো ব্যাখ্যা কোথাও দিয়েছেন বলেও আমরা জানা নেই। সর্বহাবার নিজস্ব পার্টি গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বহাবার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পকিচালিত মার্কসবাদী আন্দোলনের অপরিহার্য প্রাক্ শর্ত হয়ে উঠে লেনিনের সময়ই। ফলে, সেরকম পার্টির রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম কেমন হবে তাই নির্দেশ দেওয়াই ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে লেনিনের মৌলিক অবদান। ফলে অ্যাঁজিটেশন ও প্রোপাগান্ডার বিষয়টি লেনিনের চেতনায় বিশেষ রাজনৈতিক সাংগঠনিক মাধ্যম অর্জন করেছিল।

তবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা লক্ষ্য হিসেবে যাই হোক অ্যাঁজিটেশন বা প্রোপাগান্ডা মূলগতভাবেই সংযোগ বা জ্ঞাপন প্রক্রিয়া। ফলত, এক্ষেত্রে তার রূপ বা মাধ্যমের বিষয়টিও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান ৮' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়েই লেনিন মন্তব্য করেছেন — একজন প্রোপাগান্ডাকারী কাজ করেন প্রধানত (chiefly) 'মুদ্রিত' শব্দের সাহায্যে, অন্যদিকে অ্যাঁজিটেশনের কাজ 'কথিত শব্দ' (spoken word) নিয়ে। তারপরই লেনিন বলেছেন যে, একজন প্রোপাগান্ডাকারী ব্যবহার করেন সাময়িক পত্রিকা, অ্যাঁজিটেশন কাজ করেন জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে এই পৃথকীকরণ কতটা সম্পূর্ণ সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ অ্যাঁজিটেশনের যা উদ্দেশ্য তা বাচনিক জ্ঞাপন পদ্ধতিতেই সম্ভব এটা সঠিক নয়। বরং লেনিনের ব্যাখ্যানুযায়ীই, বেশি মানুষ যেহেতু অ্যাঁজিটেশনের লক্ষ্য তাই গণমাধ্যমের ভূমিকা বোধহয় এক্ষেত্রে আবেদন প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে, প্রোপাগান্ডাও শুধুমাত্র গণমাধ্যম-নির্ভর এমন বলা যায় না। ব্যক্তিগত স্তরে বা দলবদ্ধ ভাবেও 'প্রোপাগান্ডা' সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে লেনিনের অন্য একটি লেখার উল্লেখও জরুরী। ১৯০০ সালের বসন্তে তিনি যে 'ইসক্রা' এবং জারিয়া সম্পাদকীয় বোর্ডের খসড়া ঘোষণাপত্র' নোট লিখেছিলেন তাতে 'জারিয়াকে বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ম্যাগাজিন' ও ইসক্রাকে 'প্রমিকশ্রেণীর সংবাদপত্র' হিসেবে চিহ্নিত করে লেনিন বলেন, ম্যাগাজিনের কাজ হবে প্রধানত প্রোপাগান্ডা চালানো এবং সংবাদপত্র করবে মূলত অ্যাঁজিটেশনের কাজ।

এই পেখাতেই অ্যাঁজিটেশনের ক্ষেত্রে লিফলেট ও সংবাদপত্রের ভূমিকার একটা তুলনামূলক আলোচনা টেনে লেনিন বলেছেন — এ তাৎকালিক লিফলেটগুলি যা ধরন তা যথেষ্ট নয়; যেহেতু তা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সর্দীর্ণ, শুধুমাত্র স্থানীয়, বিশেষত অর্থনৈতিক বিষয় কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। অন্যদিকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে 'উচ্চতর ধরনের অ্যাঁজিটেশন' সংগঠিত করা হবে।

একই প্রসঙ্গ আবার এসেছে 'ইসক্রা'র যথাক্রমে ত্রয়োদশ (২০ ডিসেম্বর ১৯০১) ও ষোড়শ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২) সংখ্যায় লেনিনের পেখা দুটি নোটে। নোট দুটির শিরোনাম, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যথাক্রমে 'দক্ষিণী শ্রমিকদের একটি চিঠি প্রসঙ্গে' এবং 'এক পাঠকের জবাবে'। এই দুটি পেখাতেও লিফলেট/প্যামফ্লেটের সঙ্গে সংবাদপত্রের তুলনা এসেছে।

'ইসক্রা' অ্যাজিটেশনমূলক লিফলেটের বিরোধী এই অতিমত উড়িয়ে দিয়ে লেনিন যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ দাঁড়ায় এ রকম — তিন চার পাতার লিফলেট কতগুলি ঘোষণার (proclamation) সংকলন ছাড়া কিছু নয়। লিফলেট তাই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বাশিয়ার সর্বত্র একই সঙ্গে বন্টনযোগ্য এরকম পুস্তিকা বাস্তবে নিয়মিত প্রকাশ করা অসম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। কেন বন্টন করা সম্ভব নয়? শুধু সাংগঠনিক কারণে নয়। কারণ, এ ধরনের পুস্তিকার বিষয়বস্তু দেশের সর্বত্র পাঠকের কাছে সমভাবে আকর্ষণীয় বা গ্রহণযোগ্য হবে না। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় প্রোপাগান্ডা এবং অ্যাজিটেশন উভয়ক্ষেত্রেই লেনিন মুদ্রণ মাধ্যমের সাহায্য নেবার কথাও বলেছেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, আমাদের আলোচ্য সময় পর্ব, অর্থাৎ, লেনিন যখন এই লেখাগুলি রচনা করছেন তখনও গণসংযোগমাধ্যম ছিল একান্তভাবেই মুদ্রণ মাধ্যমকেন্দ্রিক। তখন বেতারকেন্দ্র ছিল না, টেলিভিশনও নয়। চলচ্চিত্রের উদ্ভব ঘটলেও কার্যকর গণমাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রকে কল্পনা করা অসম্ভব ১৯০২ সালে সম্ভব ছিল না। লেনিনের লেখায় যে বার বার শুধুমাত্র মুদ্রণ মাধ্যম ও তার কার্যকারিতার প্রশংসা আসছে তার কারণ অবশ্যই মুদ্রণ মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি। ১৯০২ সালের বদলে ২০০২ সালে লেনিন যদি এই পুস্তিকা লিখতেন তাহলে টিভি তো বটেই ইন্টারনেটের কথাও আয়োচনা করতে বাধ্য হতেন।

কিন্তু প্রাক বেতার যুগে গণমাধ্যম হিসাবে মুদ্রণ মাধ্যমের, বিশেষত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার, অবিকল্প ভূমিকা সংযোগ প্রক্রিয়াকে শুধুমাত্র এই মাধ্যমগুলির উপর নির্ভরশীল করবে। ওই মুদ্রণ মাধ্যমের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে এই মাধ্যমের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আইডেনটিটি নিঃসন্দেহে কিছু পৃথক মাত্রা সংযোজন করেছিল। সংবাদপত্র গণ জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র বার্তাবাহক (purveyor) এই পবিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার একটা বাড়তি প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির বলয় তৈরি হয়েছিল। যা তৈরি করেছিল এক ধরনের সম্মিহ উদ্বেককারী প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। যাকে আমি বলছি আইডেনটিটি।

এই আইডেনটিটির উপরই সংবাদপত্রের প্রভাবসম্পন্ন ভূমিকার অনেকটা নির্ভরশীল। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনপরিসরে তার ভূমিকাই সংবাদপত্রের কার্যকারিতা।

'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকাতে লেনিন বিচ্ছিন্নভাবে একবার অ্যাজিটেশনের ক্ষেত্রে বাচনিক জ্ঞাপনের কথা বললেও, সামগ্রিক বিচারে প্রোপাগান্ডা ও অ্যাজিটেশন উভয়ের ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। নানা দিক থেকে বিচার কবেই বলেছেন। বস্তুতই ১৮৯৯ সালের শেষদিকে 'রাবোচায়া গেজেট'র জন্য লেখা 'আমাদের আশু কাজ' এবং 'একটি জরুরী প্রশ্ন' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ থেকে লেনিন একই কথা বলে এসেছেন। সূত্রাকারে সাজালে আমরা দেখবো, একটি সংহত ও কেন্দ্রীভূত সর্ব-রুশীয় পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হিসেবে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাকে লেনিন জোরের সঙ্গে বলেছেন। লেনিনের ভাষায় — "আমি একথা বাববাব বলে যাব যে একমাত্র একটি অভিন্ন সংবাদপত্রের সাহায্যে আমরা প্রকৃত সংযোগ গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে পারি।" পঞ্চম অধ্যায়ে একথা তিনি বলেন। একইভাবে 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রবন্ধে তিনি বলেন — "আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটি সংবাদপত্রের। যে সংবাদপত্র ছাড়া আমরা সর্বাত্মক প্রোপাগান্ডা ও অ্যাজিটেশনের কাজ ঠিকঠাকভাবে চালাতে পারবো না। যে কাজ হবে নীতিগতভাবে সুস্থিত। সাধারণভাবে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক প্রাধান ও স্থায়ী কর্তব্য এটাই।" প্রায় একই ভাষায় "আমাদের আশু কাজ" প্রবন্ধেও তিনি লিখেছিলেন যে, "আমাদের বিশ্বাস এ মুহুর্তে সবচেয়ে জরুরী কাজ পার্টি গঠন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি করা এবং এ জন্য আমাদের আশু লক্ষ্য একটি পার্টি মুখপত্র চালু করা যা নিয়মিত প্রকাশিত হবে এবং সমস্ত স্থানীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকবে। আমরা মনে কবি, সোস্যাল ডেমোক্রেটিকদের সমস্ত তৎপরতাই আসন্ন সময় জুড়ে এই লক্ষ্যে নিয়োজিত হবে।"

- রুশীয় বাস্তবতায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব প্রশংসা এই প্রবন্ধেই একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য লেনিন

করেছেন - "ইউরোপের অন্যান্য দেশের সোশ্যাল ডেমোক্রাসির থেকে রুশীয় সোশ্যাল ডেমোক্রাসির পরিষ্টিতগত পার্থক্যের কারণেও মুখপত্রের জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করা দাব্যকার। জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সংবাদপত্র প্রকাশনা ছাড়াও প্রকাশ্য কাজকর্মের অসংখ্য উপায় আছে। যেমন, সংসদীয় কাজকর্ম, নির্বাচনী প্রচার, জনসভা, ট্রেড ইউনিয়ন সংরক্ষণ কাজ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অংশগ্রহণ প্রভৃতি। এই সমস্ত কাজকর্মের স্থানে, যতক্ষণ না আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করছি ততক্ষণ, একটি বৈপ্লবিক সংবাদপত্র দিয়েও আমরা কাজ করতে পারি। যে সংবাদপত্র ছাড়া সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ব্যাপক সংগঠন তৈরি হওয়া সম্ভব নয়।"

প্রসঙ্গক্রমে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকার আগেও, সুনির্দিষ্টভাবে বললে 'ইসক্র' ও 'জারিয়ার' সম্পাদকমণ্ডলীর খসড়া যোগ্যপত্রে লেনিন 'ম্যাগাজিন' ও 'সংবাদপত্র' এই দুভাঙ্গে ভাগ করেছেন মুখপত্রকে। দুটি ভিন্ন ধরনের প্রকাশনায় বিষয়বস্তুর পার্থক্য কী হবে তাও বলেছেন, যদিও খুব স্পষ্টভাবে নয়। কিন্তু আমরা জানি এই দুই জাতের প্রকাশনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো পর্যাবৃত্ত। অর্থাৎ কতদিন অন্তর সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে? যেমন, দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে হয় প্রতিদিন, সাপ্তাহিকের ক্ষেত্রে সপ্তাহ অন্তর। তৎকালীন রাশিয়ায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক গ্রুপগুলির কোনো মুখপত্রেরই যোগ্যিত পর্যাবৃত্ত ছিল না। 'ইসক্র'র ক্ষেত্রে যেমন সম্পাদকমণ্ডলীর চূড়ান্ত যোগ্যপত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে "রাশিয়ান গোপন সংবাদপত্রকে যে পরিষ্কারি মধ্যে কাজ করতে হয় সেই পরিষ্কারিতে প্রকাশনার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ থাকবে না।"

কিন্তু এটা বোঝা শক্ত নয় যে, পর্যাবৃত্তের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না হলে সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে সামগ্রিক পরিকল্পনাটিই চূড়ান্ত করা অসম্ভব। কীরকম প্রভাব প্রকাশনাটি ফেলতে পারবে তাও এর উপর অনেকটা নির্ভর করে। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকায় লেনিন বার বার সংবাদপত্রের কথা বলেছেন, কিন্তু বলেছেন না, তা দৈনিক, সাপ্তাহিক না পাক্ষিক কী হবে। শুধুমাত্র পঞ্চম অধ্যায়ের এক জায়গায় বলেছেন এরকম সংবাদপত্রের কথা যা সাময়িকপত্রের মতো মাসে একবার নয়, চারবার প্রকাশিত হবে। এই অধ্যায়েই আর একজায়গায় তিনি বলেছেন - "আমরা যদি এমন একটা অংশায় সৌভাগ্যে পাবতাম যেখানে আঞ্চলিক কমিটি স্থানীয় গোষ্ঠী ও স্টাডি সার্কেলগুলির সবাই, অন্ততপক্ষে ভালোমতো সংযোগিষ্ঠ অংশ অভিন্ন স্বার্থে কাজ করছে তাহলে তাদের ভবিষ্যতেই আমরা এমন একটি সাপ্তাহিক বার করতে পারতাম যা সমস্ত রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নিয়মিতভাবে প্রচারিত হতো।" আবার 'ইসক্র'তেই 'দক্ষিণী শ্রমিকদের একটি চিঠি প্রসঙ্গে' শীর্ষক নোট বলেছেন "... সংবাদপত্র পদবাচ্য হবার মতো ঘনঘন প্রকাশিত প্রকাশনার কথা। 'ইসক্র'র যোগ্য সংখ্যায় 'এক পাঠকের জবাবে' শীর্ষক নোট অবশ্য তাঁর প্রস্তাবিত সংবাদপত্র 'মাসে অন্তত দুই বা চারবার' প্রকাশিত হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে তাঁর পরিচালিত 'ইসক্র'-র ক্ষেত্রে প্রথম পনেরো মাসে সতেরোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে আমরা ধরে নিতে পারি যে তৎকালীন রাশিয়ায় জার-জরমানার তীব্র নজর এড়িয়ে যাবতীয় প্রতিপত্তার মুখে সংবাদপত্র নিয়মিত একটি সুনির্দিষ্ট পর্যাবৃত্ত বজায় রেখে প্রকাশ করা এতই শক্ত কাজ ছিল যে সুস্পষ্ট কিছু জোর দিয়ে উল্লেখ না করাই তিনি শ্রেয় বোধ করেছিলেন।

তবে, সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকায় তো বটেই, এমনকি তাব আগেও 'রোবেচায়া গেজেট'র জন্য লেখা প্রবন্ধগুলি থেকেই সংবাদপত্রের প্রসঙ্গ যেখানে এসেছে সেখানেই লেনিন উল্লেখ করেছেন সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্রের কথা। একেবারে অপরিহার্য শর্তের মতো এই সর্ব-রুশীয় চরিত্রের কথা তিনি বলে গেছেন। সর্ব-রুশীয় মানে? যা রাশিয়ার সর্বত্র প্রচারের উপযোগী। যা কোনো আঞ্চলিক বা স্থানীয় স্বার্থ বা লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। রাশিয়ার সর্বত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক গ্রুপগুলি যে কাগজকে নিজেদের কাগজ মনে করবে। 'ইসক্র'কেও লেনিন সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

আসলে তাঁর প্রস্তাবিত সংবাদপত্রের এই সর্ব-রুশীয় চরিত্র ছিল পাটিকে সর্ব-রুশীয় একটি

সংহত ও কেন্দ্রীভূত পার্টি হিসেবে পুনঃ সংগঠিত করার প্রস্তাবের সঙ্গে পুরোপুরি মঙ্গতিপূর্ণ। স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে সংহত করে সর্ব-রুশীয় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (আর এস ডি এল পি) গঠনের কাজটি প্রথম কংগ্রেসের (মার্চ ১৮৯৮) পরও সম্পন্ন হয়নি। একথা আগেই বলা হয়েছে। ফলে লেনিন ও তাঁর নেতৃত্বাধীন লিগ এই বিষয়টিতে মনোনিবেশ করেছিল। লেনিনের কারাবাস ও নির্বাসন এই উদ্যোগকে গতিশীল করেছিল। নির্বাসন মুক্তির পর লেনিন বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন ছিল, একটি পার্টি সর্ব-রুশীয় চরিত্র পাবে কি করে? বিভিন্ন অঞ্চলের গোষ্ঠী যান্ত্রিকভাবে একত্র হলেই তা সর্ব-রুশীয় হতে পারে না। চাই কাজের ঐক্যের সঙ্গে আদর্শগত ঐক্য। সর্ব-রুশীয় পার্টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল আদর্শগত ঐক্য। আঞ্চলিক স্তরে গোষ্ঠীগুলি অর্থনীতিবাদের নিমজ্জিত হলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্তরের উপরে তোলার কাজ বাধাগ্রস্ত না হয়ে পারে না। ঠিক এটাই হচ্ছিল তৎকালীন রাশিয়ায়। আঞ্চলিক স্তরে ও বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নবাদ ও অর্থনীতিবাদের আত্মসমর্পণের একটা সম্পর্ক লেনিন 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন। ফলে অর্থনীতিবাদ (যার স্বাভাবিক পরিণতিই হলো স্বতঃস্ফূর্ততাবাদ) থেকে মুক্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করার জন্য দরকার ছিল আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্বার্থের কুপমম্বুত্বতা কাটিয়ে বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা। একমাত্র এভাবেই সর্ব-রুশীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সম্ভাব ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল সর্ব-রুশীয় সংহত ও কেন্দ্রীভূত পার্টি গড়ে তোলার শ্রাঙ্ক-শর্ত। রাশিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতিতে এছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এটাই ছিল যুগের চাহিদা! 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' জুড়ে লেনিন যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হবে এই ধরনের সর্ব-রুশীয় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গড়ে তোলার পরিপূরক কর্মসূচী। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকার চতুর্থ অধ্যায়ের 'স্থানীয় ও সর্ব-রুশীয় কাজকর্ম' শীর্ষক উপবিভাগে লেনিন বিষয়টি বিশদে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন —

“গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্বে (১৮৯৬-৯৮) স্থানীয় বিপ্লবী শ্রমিকরা একটি সর্ব-রুশীয় কাগজ — ‘রাবোচ্যায় গেজেট’ — প্রকাশের চেষ্টা করেন। পরবর্তী পর্বে (১৮৯৮-১৯০০) আন্দোলন অনেকদূর অগ্রসর হয়। কিন্তু স্থানীয় প্রকাশনাগুলির উপরই নেতৃত্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ঐ পর্বে স্থানীয় কাগজ যত বেরিয়েছিল সেগুলির হিসেব নিজে দেখা যাবে প্রতিমাসে গড়ে একটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এ ঘটনা কি আমাদের অপেশাদারিত্বকে চোখে আড়াল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না? দেখিয়ে দেয় না যে আমাদের বৈপ্লবিক সংগঠন কীভাবে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের থেকে পিছিয়ে আছে? পরস্পর বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলির বদলে একই সংখ্যক কাগজ যদি একটি সংগঠন থেকে প্রকাশিত হতো তাহলে আমরা শুধু প্রচুর পরিমাণ পরিশ্রম বাঁচাতে পারতাম না, অনেক উন্নততর স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারতাম। ... গত আড়াই বছর রাশিয়া জুড়ে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির তিরিশটি সংখ্যার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যে বিচ্ছিন্নতা ও ‘আদিমতা’ ফুটিয়ে তুলেছে তা কি আমরা অতিক্রম করতে পারি না? ... এই অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমরা যে অবস্থায় কাজ করি তাতে এইসব সংবাদপত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নীতিগতভাবে অস্থিরমতি এবং রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যহীন, বৈপ্লবিক শক্তির অপচয়ের দিক থেকে চূড়ান্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং শৈলীগত দিক থেকেও সম্পূর্ণ খারাপ (আমি মুদ্রণের পদ্ধতির কথা বলছি না, বলছি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত প্রকাশনার কথা)। এই ত্রুটিগুলি মোটে আকস্মিক নয়। এগুলি সংহতিহীনতার ও বিচ্ছিন্নতার অনিবার্য পরিণতি, যা একদিকে, আমাদের আলোচ্য পর্বে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির প্রাধান্যের কারণ বুঝিয়ে দেয় এবং অন্যদিকে দেখিয়ে দেয়, কীভাবে এই প্রাধান্যই এই

পরিণতির কারণ। এটা নিশ্চিত যে, নিজেদের সংবাদপত্রগুলিতে নীতিগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও এগুলিকে দৃঢ় রাজনৈতিক মুখপত্রে উন্নীত করা স্থানীয় সংগঠনগুলির ক্ষমতার অতীত। যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক জীবনের উপর আলোকপাত করাও তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ... সামগ্রিকভাবে আমাদের আন্দোলনের সাধারণ স্বার্থই (সুসম্মত সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক নীতিতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ) শুধু নয়, এমনকি নিছক স্থানীয় স্বার্থগুলিও আরো ভাষাভাষে রক্ষা করতে পারে অ-স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিই। ... সকলেই মানবেন যে, সবকটি স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির মেটে তিরিশটি সংখ্যা প্রকাশের জন্য যত স্থানীয় শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল তা যদি একটি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতো তাহলে একশোটি না হলেও যাটটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হতো। যার দরুন আন্দোলনের স্থানীয় সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটানোও সম্ভব হতো। ... কেন্দ্রীয় কোনো কাগজের বদলে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির প্রাধান্য হয় দৈন্যের লক্ষণ নয় বিলাসিতার। দৈন্যের লক্ষণ তখনই যখন ব্যাপকহারে প্রকাশনার মতো শক্তি যোগাতে পারে এমন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, সৌধীনীপনার পক্ষে আন্দোলন খাবি খাচ্ছে এবং 'কারখানা জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যে তলিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। আর, বিলাসিতার লক্ষণ তখনই যখন ব্যাপকভাবে ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করার দক্ষতা আন্দোলন আয়ত্ত করে ফেলেছে এবং কেন্দ্রীয় মুখপত্র ছাড়াও অসংখ্য স্থানীয় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রাধান্যের তাৎপর্য কী সেটা প্রত্যেকে ভেবে দেখুন। ... এ তাৎপর্যকাল আমাদের স্থানীয় সংগঠনগুলি প্রায় একান্তভাবেই 'ভাবনাচিন্তা' করছে স্থানীয় সংবাদপত্রের ভিত্তিতে এবং তাদের প্রায় সমস্ত কর্মতৎপরতা নিয়োজিত করেছে এই কাজে। এটা অস্বাভাবিক — হওয়া উচিত ছিল ঠিক উলটেটাই। স্থানীয় সংগঠনগুলির অধিকাংশেরই উচিত মূলত একটি সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্রের কথাই ভাবা এবং কর্মতৎপরতাকে মুখ্যত এ কাজে নিয়োজিত করা। এটা না করা পর্যন্ত আমরা একটি কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবো না। যে সংবাদপত্র ব্যাপক অ্যাজিটেশনের মাধ্যমে আন্দোলনকে কোনোরকম সাহায্য করতে সক্ষম। আর এটা হলে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র ও প্রয়োজনীয় স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক আপনআপনিই গড়ে উঠবে।'

'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকার পঞ্চম অধ্যায়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপশিরোনাম-যুক্ত আলোচনা আছে — 'কোনো সংবাদপত্র কি যৌথ সংগঠক হতে পারে?' আসলে 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রশ্নের বেশ টেনেই এই উপশিরোনাম দেওয়া হয়েছে। যে প্রশ্নকে লেনিন লেখেন — "একটি সংবাদপত্রের ভূমিকা ... শুধুমাত্র ধ্যানধারণা প্রেরণ, রাজনৈতিক শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সহযোগীদের তালিকাভুক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একটি সংবাদপত্র শুধু যৌথ প্রোগ্রাম্যান্ডিস্ট ও যৌথ অ্যাজিটেশন নয়, তা যৌথ সংগঠকও বটে।"

'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকায় লেনিন 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রশ্ন সম্পর্কে অর্থনীতিবাদী ডাব্লুক এল নাদেবদিনের (হৈন) ছিলেন অর্থনীতিবিদ ও সম্ভ্রাসবাদের সমর্থক সুইজারল্যান্ড-কেন্দ্রিক সোস্যাল ডেমোক্রেটিক গোস্টার মুখপত্র 'সভবোদ'-র সঙ্গে যুক্ত; ১৯০১ সালের মে মাস থেকে বছর খানেক সক্রিয় এই গোষ্ঠী 'সভবোদ'-র মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল) লেখা পুস্তিকা 'বিপ্লবের আসন্ন মুহূর্ত'-তে প্রকাশিত সমালোচনার জ্ঞাবহ দেন। নাদেবদিন তাঁর পুস্তিকায় সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্র প্রকাশনাকে আশু কাজ হিসেবে মানতে চাননি — "স্থায়ীভাবে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষিত না করা গেলে চমৎকারভাবে সংগঠিত একটি সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্র দিয়ে কি লাভ হবে? সেটা হবে আশু লাগা ঝোপের মতন, নিজে নিঃশেষ না-হয়ে জ্বলবে, কিন্তু তা কাউকেই প্রদীপ্ত করবে না। ... স্থানীয় কাজকর্মকে সর্ব-রুশীয় স্বার্থের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া সংবাদপত্র মারফত সম্ভব নয়।"

জবাবে লেনিন বলছেন -- “রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে শিক্ষাদানের কথা বলা এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক একটি সংবাদপত্রের ‘লেখালেখি’র কাজের সঙ্গে ‘স্থানীয় অঞ্চলগুলির সজীব রাজনৈতিক কাজের’ তুলনামূলক বিচার করা নিছকই হাস্যকর ব্যাপার।” আসলে স্থানীয় রাজনৈতিক কাজকর্মের তৎকালীন সঙ্গীর্ণতাবাদী চরিত্রকে লেনিন তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর কথা ছিল, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ছেড়ে সেগুলি পরিচালিত হোক সর্ব-রুশীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্রই সে-কাজ পারে। তাই নাদেঝদিনকে খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন -- “স্থানীয় অঞ্চলে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে শিক্ষিত করে না তুললে চমৎকারভাবে সংগঠিত সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্রও কোনো লাভ হবে না। সম্পূর্ণ খাঁটি কথা। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে, একটি সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে ছাড়া শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে প্রশিক্ষিত করার আর কোনো পন্থাই নেই।” আমাদের যুগে, অর্থাৎ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক কাজকর্মের অধঃপতনের যুগে ‘জীবন্ত রাজনৈতিক কাজকর্ম’ শুরু করার একমাত্র পন্থাই হলো জীবন্ত রাজনৈতিক অ্যাক্টিভেশন। এ কাজও অসম্ভব যদি না আমাদের একটি সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্র থাকে।’

কিন্তু সংবাদপত্রকে লেনিন ‘যৌথ সংগঠক’ বলছেন কেন? ‘যৌথ প্রোগ্রামভিস্ট’ এবং ‘যৌথ অ্যাক্টিভেটর’-র অভিধার অর্থ না হয় বোঝা যায়। যেহেতু কোনো একক ব্যক্তি নয়, সংবাদপত্রকে ব্যবহার করে প্রোগ্রামগত ও অ্যাক্টিভেশন চালানো যায় যৌথভাবে, যৌথ কার্যক্রম হিসেবে। সংবাদপত্র পরিচালনাও একটি যৌথ কাজ। কিন্তু ‘যৌথ সংগঠক’ মানে? ‘কোথায় শুরু করতে হবে’ বা ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ দুটি লেখার কোথাও এ প্রশ্নের অর্থ লেনিন সরাসরি ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু দুটি লেখাতেই সংবাদপত্র প্রকাশনা ও প্রচারকে ঘিরে সম্ভাব্য সাংগঠনিক তৎপরতার একটি চিত্র তিনি এঁকেছেন। ‘কোথায় শুরু করতে হবে’ প্রবন্ধে গেমেন ‘যৌথ সংগঠক’ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন -- “... এর সঙ্গে নির্মীয়মাণ বাড়ির চারিদিক ঘিরে বাঁধা ভারার তুলনা করা যায়। এই ভার দেখে কাঠামোর বিভিন্ন অংশের রূপরেখা বোঝা যায় এবং এই ভার কাঠামো নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত মিস্ত্রীদের মধ্যে যোগাযোগে সাহায্য করে, কাজের যথাযথ বন্টনে সাহায্য করে এবং তাদের সমর্থ করে সংগঠিত শ্রমের সাধারণ ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে।” এই উদাহরণটি লেনিন ছব্ব ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ পুস্তিকার পঞ্চম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। তবে উদাহরণটির যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তিনি ‘কোথায় শুরু করতে হবে’ প্রবন্ধে দেন তা এখানে আমি তুলে দিচ্ছি --

“সংবাদপত্রের সাহায্যে এবং এর মাধ্যমে একটি স্থায়ী সংগঠন অবশ্যই গড়ে উঠবে, যে সংগঠন শুধু স্থানীয় কাজকর্মে নয়, নিয়মিত সাধারণ কাজকর্মেও যুক্ত থাকবে এবং সংগঠনের সদস্যদের শেখাবে কীভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে অনুধাবন করতে হয়, সেগুলির তাৎপর্য বুঝতে হয় এবং জনগণের বিভিন্ন বর্গের উপর সেই ঘটনাবলীর কী প্রভাব পড়ে তা বুঝতে হয়। এই সংগঠনই বৈপ্লবিক পার্টির জন্য কার্যকর কর্মপদ্ধতি তৈরি করবে যাতে করে সেইসব ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করা যায়। সংবাদপত্রের কপি নিয়মিত সরবরাহ করতে এবং নিয়মিত বন্টনের ব্যবস্থা করার জন্যই একাবন্ধ পার্টির স্থানীয় এজেন্টদের একটি নেটওয়ার্কের দরকার পড়বে, যে এজেন্টরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করবে, যারা সাধারণ পরিস্থিতির ব্যাপারসম্ভার বুঝবে, সর্ব-রুশীয় কাজকর্মের খুঁটিনাটি দায়িত্ব নিয়মিত সম্পন্ন করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং বিভিন্ন বৈপ্লবিক উদ্যোগ সংগঠিত করার কাজে নিজেদের ক্ষমতার পরীক্ষা দেবে। এজেন্টদের এই নেটওয়ার্ক (এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে পার্টির বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রেখে কাজ করলেই তারা সফল হতে পারে) আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংগঠনের মূল কাঠামোটি তৈরি করবে -- এমন সংগঠন যা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ার মতো বড়; সুনির্দিষ্ট শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য যথেষ্ট দক্ষ; যে-কোনো

পরিস্থিতিতে, পবিত্রিত্বের যে-কোনো আকস্মিক পরিবর্তনে, যাবতীয় ঋকসী পরিস্থিতিতে নিজেদের কাছ গুছিয়ে করার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ; যথেষ্ট নমনীয়, যার দরুন, একদিকে সুবিপুল শক্তিশালী শত্রু যখন এক জাষণায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছে তখন তারা মুখোমুখি সংঘাত এড়িয়ে যেতে সমর্থ; কিন্তু অন্যদিকে শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নিতে সক্ষম এবং যেখানে ও যখন শত্রু ন্যূনতম প্রস্তুত নয় তখন হানতে পারে আক্রমণ। যদি আমরা একটি অভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশে শক্তি সমবেত করি তাহলে তা শুধু সবচেয়ে দক্ষ প্রোগাণ্ডিস্টদেরই প্রশিক্ষণ দিয়ে সামনের সারিতে টেনে আনবে না, তুলে আনবে সবচেয়ে দক্ষ সংগঠকদের, সবচেয়ে প্রতিভাবান পাঠি নেতাদের, যারা যথার্থ সময়ে নির্ধারক সংগ্রামের সঠিক স্লোগানটি বেছে নিতে ও ঐ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।”

অর্থাৎ, শুধু সংবাদপত্র নয়, সংবাদপত্র প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে বহুস্তরীয় কর্মতৎপরতা বৃহত্তর পবিত্রীকরণে পাঠি সংগঠনকে দক্ষ করে তুলতে পারে বলেই লেনিন মনে করেছিলেন। এই ব্যাখ্যা কেই লেনিন বিশদ করেছেন ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ পুস্তিকায়। এক্ষেত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের শুধু ‘কোনো সংবাদপত্র কি যৌথ সংগঠক হতে পারে’ শীর্ষক উপবিভাগ নয়, তার ঠিক পাবে ‘কী ধরনের সংগঠন আমাদের দরকার’ শীর্ষক উপবিভাগটিও প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে হয়। দুটি উপবিভাগ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ আমি উদ্ধৃত করছি —

“ধরুন কোন একটি শহরে আঞ্চলিক চক্রগুলিকে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে চাই, তা হলে সম্ভবত সকলেই স্বীকার করবেন যে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন হবে মিলিত সংগঠনের। অর্থাৎ ‘ইউনিয়ন’ নামধেয় মিলিত সাইনবোর্ড মাত্র নয়, সত্যসত্যই মিলিত কাজ; মলমশলা, অভিজ্ঞতা আর পারস্পরিক শক্তির সেনদেন; শুধু অঞ্চলগতভাবেই কাজের বাঁটোয়ারা নয়, শহরগতভাবে বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষজ্ঞতা অর্জন।

সকলেই স্বীকার করবেন যে একটিমাত্র অঞ্চলের ‘সম্পদের সাহায্যে’ (অর্থাৎ ধনবল ও জনবলের সাহায্যে) একটা বৃহৎ গোপন যন্ত্রের পড়তা পোষায় না (বাণিজ্যে ভাষায় বলা যায়)। তা ছাড়া একটিমাত্র অঞ্চলের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কোন বিশেষজ্ঞই তাঁর প্রতিভা স্ফূরণের যথেষ্ট সুযোগ পাবেন না। অনুরূপ সিদ্ধান্ত ঐক্যবদ্ধ কয়েকটি শহরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ আমাদের সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের ইতিহাসে আমরা ইতিপূর্বেই প্রমাণ পেয়েছি যে একটি গোটা তল্লাটও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিমিতি বলেই প্রতিপন্ন হবে। রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে আমরা এ-কথা আগেই বিজ্ঞিতভাবে দেখিয়েছি। যা আমাদের সবচাইতে আগে, সবচাইতে বেশি এবং সবচাইতে ঝরুসী দরকার তা-হলো, পরিধির বিস্তার-সাধন করা এবং নিয়মিত ও সাধারণ কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন শহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা; কেননা বিক্ষিপ্ততার ভাৱে আমাদের জনসাধারণের পিঠ নুয়ে পড়েছে; কী ঘটছে দুনিয়ায় তাও তারা জানে না, কার কাছে শিগতে হবে, কী করে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং ব্যাপক কাজকর্মে লিপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে সে সব কিছুই জানে না — ইস্ত্রা’র একজন সংবাদদাতার ভাষায় বলতে গেলে তারা যেন ‘একটা গর্তের ভেতর আটকা পড়েছে।’ আর একথা আমি ব্যবহার করে বলেই যাব যে সত্যিকারের সংযোগ প্রতিষ্ঠা আমরা শুরু করতে পারি শুধুমাত্র একটি সাধারণ সংবাদপত্রের সাহায্যেই : এই পত্রিকায়ানাই হবে সারা রাশিয়ার ভিত্তিতে একমাত্র নিয়মিত সংগঠন, এই পত্রিকা নানা ধরনের কর্মতৎপরতার খতিয়ান তুলে ধরে জনগণকে অবিধাম এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করবে — এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করবে অসংখ্য সব পথ বেয়ে, যেগুলি নিয়ে যাবে বিপ্লবের দিকে, যেমন করে সব পথই চালিয়ে নিয়ে যাবে রোমের পানে। ঐক্য যদি শুধুমাত্র নামেই আমাদের কামা না হয়, তা হলে এমন ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে যাতে করে প্রতিটি স্থানীয় চক্র, ধরুন, তার এক-চতুর্থাংশ শক্তিকে সাধারণ স্বার্থে সক্রিয়ভাবে কাজ করবার জন্য অবিলম্বে নিয়োজিত করবে এবং সঙ্গে

সংশ্লেই সংবাদপত্র তাদের কাছে এই সাধারণ স্বার্থের সামগ্রিক চেহারা, ব্যাপকতা এবং চরিত্র কাঁ তা বয়ে নিয়ে যাবে। সারা-রুশ কাজকর্মের কী কী দ্রুত তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে তাব একটি সুস্থ ধারণা তাদের সামনে তুলে ধরবে, তুলে ধরবে কোথায় অ্যাভিটেশনের অভাব, কোথায় যোগাযোগ দুর্বল, দেখিয়ে দেবে এই বিরাট সাধারণ যন্ত্রের কোন্ খাঁদটা মেঝামেত বা বদল করা দরকার; যে চক্র এখনও কাজ শুরু করেনি, অথচ কাজ খুঁড়ে বেড়াচ্ছে, সে তখন কাজ শুরু করে দিতে পারবে, কাজ শুরু করে দিতে পারবে এমন একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ডের সৈনিক হিসাবে যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামগ্রিক আক্রমণ; আলাদা এক ছোট্ট কর্মশালার কারিগর, যে জানেই না সংশ্লিষ্ট 'শিল্পটিতে' কতখানি অগ্রগতি ঘটিছে বা সেখানে উৎপাদন পদ্ধতির সাধারণ মান কী তেমন একজন কারিগর হিসাবে নয়। আর প্রতিটি খাঁজ যত নিখুঁতভাবে গড়া হবে, সাধারণ স্বার্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজগুলিতে যত বেশি কর্মী নিয়োজিত হবে, ততই নিবিড় হবে আমাদের সাংগঠনিক জ্ঞান, এবং পুলিশী হামলার মুখে সাধারণ সভাদের মধ্যে আতঙ্ক ততই কম দেখা দেবে।

সংবাদপত্র (অর্থাৎ যদি সংবাদপত্র নামের যোগ্য সেটা হয়, সাময়িকপত্রের মতো মাসে একবার করে নয়, মাসে চারবার নিয়মিতভাবে বের হয়) বিলি কববার মারফতই শুরু হবে সত্যিকারের সংযোগ স্থাপন। অথবা বৈমলিক ব্যাপারে শহরগুলির মধ্যকার যোগাযোগ অত্যন্ত বিপন্ন, যা আর যাই হোক স্বাভাবিক ব্যবস্থা তো নয়ই, বরং উলটোটাই। যদি আমাদের একখানা কাগজ থাকত তা হলে কিন্তু এই ধরনের সংযোগ স্বাভাবিক ব্যাপার হয়েই দাঁড়াত এবং তার ফলে কেবল পত্রিকা পরিবেশন ব্যবস্থাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে (যেটা অধিকতর প্রয়োজনীয় সেই) অভিজ্ঞতা, মালমশলা, শক্তি ও সম্পদের লেনদেনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হতো, সংগঠিত কাজের সুযোগ-সুবিধা বহুস্তর প্রসারিত হতো, একটি অঞ্চলের সাফল্য নতুনতর সাফল্যের পথে প্রোঞ্চুল প্রেরণা হিসাবে কাজ করত এবং দেশের অন্যান্য অংশে কর্মরত কর্মীদের পূর্বসম্বন্ধিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার আকাঙ্ক্ষা আরও উদ্দীপিত হতো। স্থানীয় কাজকর্ম এখনকার তুলনায় ঢের বেশি সমৃদ্ধ ও বিচিহ্ন হয়ে উঠত: সারা রাশিয়া থেকে সংগৃহীত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বরূপোদ্ঘাটনকারী ঘটনাবলীর সমস্ত বৃষ্টির এবং বিকাশের সমস্ত স্তরের শ্রমিকদের চিন্তার খোঁজক যোগাত, বিচিহ্নতম বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা ও অধ্যয়নের মালমশলা সরবরাহ করত; এছাড়াও আইনসিদ্ধ পত্রিকায় আকারে-ইঙ্গিতে সাধারণের মধ্যে কথাবার্তা প্রসঙ্গে এবং সরকবের 'লঙ্কাজড়িত' বিবৃতিগুলিতে স্বরূপোদ্ঘাটনকারী শুধাগুলিকে তুলে ধরা যেত। অন্যদিকে অঙ্ককাল যে একটিমাত্র বিক্ষোভ দেখাতে গেলেই কিংবা স্থানীয় কোন পত্রিকার একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশ করতে গেলেই সমস্ত কসরৎ কাজে লাগতে হয়, সমস্ত শক্তিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হয়, স্থানীয় কাজকর্মে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হলে তার আর প্রয়োজন হতো না। পুলিশ কোন্ জেলায় তাদের খোঁজ করবে তার খেই একবার হারিয়ে ফেললে, তাদের পক্ষে 'গোড়ায়' গিয়ে পৌঁছানো একদিকে ঢের বেশি কঠিন হতো। অপরদিকে একযোগে নিয়মিত কাজের ফলে আমাদের লোকেরা বিশেষ একটি আক্রমণ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিকে সৈন্যবাহিনীর সংশ্লিষ্ট সৈন্যসংস্থার ক্ষমতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শিকত (কর্তমানে কেউই কখনও এটা করবার কথা ভাবে না, কেন না প্রতি দশটি আক্রমণের ক্ষেত্রে নয়টিই ঘটে থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে) এবং শুধু সাহিত্য নয়, বৈমলিক শক্তি-সমূহও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঢালান করবার সুবিধা হতো।

বর্তমানে বহু ক্ষেত্রেই এই সব শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে, এদের রক্ত ঢালা হচ্ছে, স্থানীয় কাজকর্মের ভিতব। কিন্তু যে পরিবর্তিত্ব আদোচনা আনবা করবাই, তাতে এতটুকু যোগ্যতা থাকলেই একজন অ্যাভিটেরকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপূর্ণ হবে এবং প্রায়ই সেরকম অবস্থাবও উদ্ভব হবে। পাটির কাজে পাটির খবচে

কাছে-পিঠে যাতায়াত থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ভবনপোষণের দায়িত্ব পার্টির হাতে ছেড়ে দিতে মানুষ অভ্যস্ত হবে, পেশাদার বিপ্লবীতে পরিণত হবে, আর সক্রিয়কারের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলবে।

উদ্ধৃত অংশটি 'কোনো সংবাদপত্র কি যৌথ সংগঠক হতে পারে?' শীর্ষক উপবিভাগ থেকে নেওয়া। এর সঙ্গেই মিলিয়ে পড়া যায় 'কী ধরনের সংগঠন আমাদের দরকার' শীর্ষক উপবিভাগ থেকে উদ্ধৃত অংশটি। 'কোথায় শুরু করতে হবে' প্রবন্ধের সঙ্গে কিছু কিছু অংশে হুবহু মিল সত্ত্বেও এই অংশটি উদ্ধৃত করা হলো, যাতে করে লেনিনের চিন্তার ধারাবাহিকতা ও ব্যাখ্যার ধরনের রদবদল, যদি কিছু থাকে, তা বোঝা যায় —

“সারা দেশজোড়া রাজনৈতিক অ্যাজিটেশনকে যারা ইস্‌ক্রার মতো নিজেদের কর্মসূচী কর্মকৌশল এবং সাংগঠনিক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের দৃষ্টি থেকে বিপ্লব হারিয়ে যাবার ভয় সবচেয়ে কম। বিপ্লবের সময় আমাদের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন হবে অ্যাজিটেশনের অভিজ্ঞতার, (সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে) প্রত্যেকটি প্রতিবাদকে সমর্থনের সক্ষমতার, আর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে পরিচালনার সক্ষমতার; সেই সঙ্গে প্রয়োজন হবে বন্ধুদের ভুল আর শত্রুদের ফাঁদ থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করার।

এবারে আমরা সর্বশেষ যুক্তিটিতে এসে গিয়েছি; একটি মিলিত সংবাদপত্রের জন্য সমাবেশ প্রচেষ্টার মারফত সর্ব-রুশীয় একটা সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে একটা সাংগঠনিক পরিকল্পনা রচনার জন্য আমরা যে পীড়াপীড়ি করছি তা এই যুক্তিটিরই তাগিদে।

যে নমনীয়তা, অর্থাৎ সংগ্রামের বিচিত্রতম এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার যে ক্ষমতা সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক সংগঠনের থাকে দরকার তা উপরিবিখিত সাংগঠনিক পরিকল্পনার ফলে সুনিশ্চিত হবে। একদিকে সুবিপুল শক্তিশালী শত্রু যখন তার সমস্ত শক্তিকে একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত করেছে, তখন তাকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা, অপরদিকে শত্রুর বেকায়দা অবস্থার সুযোগ নিয়ে যখন এবং যেখানে সে ভারতেও পারেনি — তখন এবং সেখানেই আঘাত হানবার ক্ষমতাও এর ফলে সুনিশ্চিত হবে। বিক্ষোভ ফেটে পড়বে, পথে পথে লড়াই শুরু হয়ে যাবে, এটা ধরে নিয়ে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা কিংবা 'একঘেয়ে দৈনন্দিন সংগ্রামের অগ্রগতিক'ে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা হবে সাংঘাতিক রকমের ভুল। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম আমরা সর্বদাই চালিয়ে যাব আর প্রস্তুত থাকব সব কিছুরই জন্যে: কেননা, বিক্ষোভের পূর্ব কখন শান্তির পূর্বে এসে মিশবে তা বেশিরভাগ সময়েই আগে থেকে আন্দাজ করা অসম্ভব। আর যে সব ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভবপর, সেই সব ক্ষেত্রেও আমাদের সংগঠনকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে এই দূরদৃষ্টিকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না; কেননা একটা স্বৈরতান্ত্রিক দেশে এই সব পরিবর্তন ঘটে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে, কখনও হয়তো জারের লুটেরাদের একটিমাত্র নৈশ হামলার ফলে এটা ঘটে যায়; এ ছাড়া একক একটা ঘটনা হিসেবে বিপ্লবকে কোনক্রমেই দেখতে নেই (যেটা নাদেখদিন স্পষ্টতই করে থাকেন), একে দেখতে হবে কমবেশি শক্তিশালী বিক্ষোভ আর কমবেশি নিস্তরঙ্গ শান্তির একটি পারস্পর্য হিসেবে। এই কারণেই আমাদের পার্টির কাজকর্মের প্রধান বিষয়বস্তু, তার কেন্দ্রবিন্দু হবে এমন একটি কাজ যা প্রচণ্ডতম বিক্ষোভের এবং প্রশান্ততম শান্তি, এই উভয় মুগ্ধেই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। সেই কাজটি হলো অ্যাজিটেশনের কাজ; এই অ্যাজিটেশন হবে সারা রাশিয়ার সঙ্গে সংগঠিত, উদ্ভাসিত করবে জীবনের সমস্ত দিক, সঞ্চারিত হবে জনগণের প্রত্যেকটি স্তরে। কিন্তু অত্যন্ত ঘন ঘন প্রকাশিত হয় এমন একটা সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্র ছাড়া এ কাজ সমসাময়িক রাশিয়ার অচিন্ত্যনীয়। এই সংবাদপত্রকে ঘিরে এর সহযোগীদের (কথাটার ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ এর জন্যে যারা কাজ করে তাদের) যে সংগঠন গড়ে উঠবে — তা প্রস্তুত থাকবে সমস্ত কিছুর জন্যেই — তীব্র বৈপ্লবিক 'হতাশার' যুগে পার্টির

সম্মান, মর্যাদা, আর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা থেকে শুরু করে সমস্ত অভ্যুত্থানের আয়োজন করা, তার সময় স্থির করা, তাকে কার্যে পরিণত করা পর্যন্ত। ... একটি গণ-অভ্যুত্থানের ছবিও মনে মনে কল্পনা করুন। প্রত্যেকেই হয়তো এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, আমাদের এ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং প্রস্তুত হতে হবে এর জন্যে। ... কীভাবে? কেন্দ্রীয় কমিটি নিশ্চয়ই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি করবার জন্যে সমস্ত এলাকায় এক্ষেপ্ত নিয়োগ করতে পারে না? আমাদের যদি একটা কেন্দ্রীয় কমিটি থাকতও, তবুও রাশিয়ার সাংপ্রতিক অবস্থায় এ ধরনের এক্ষেপ্ত নিয়োগে কিছুই লাভ হতো না। অথচ একটা মিলিত সংবাদপত্রের প্রকাশ এবং পরিবেশনের মাধ্যমে এক্ষেপ্তদের যে জাল ছড়িয়ে পড়ত -- অভ্যুত্থানের আহ্বানের জন্যে তাদের 'বসে বসে প্রতীক্ষা' করতে হতো না, তারা কিন্তু নিয়মিতভাবে কাজ করে যেত এবং তার ফলে অভ্যুত্থান ঘটলে তার সাফল্যের সম্ভাব্যতাকে যথাসম্ভব সুনিশ্চিত করে তুলত। এই ধরনের কাজ শ্রমিক-সাধারণের ব্যাপকতম স্তরগুলির সঙ্গে এবং সৈরতরুর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ অংশগুলির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগকে আরও জোরদার করে তুলত : -- আর এই যোগাযোগ যে অভ্যুত্থানের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহো সকলেরই জানা। ঠিক এই কাজের ফলেই সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে বিচার করবার ক্ষমতা জন্মায় তারই ফলে জন্মায় অভ্যুত্থানের মাহেস্ত্রক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণয় করবার ক্ষমতা। যে-সব সমস্যা ও ঘটনা সারা রাশিয়াকে আলোড়িত করে, সেই সব সমস্যা ও ঘটনায় কেমন করে একই সঙ্গে সাড়া দিতে হয়, তা ঠিক এই ধরনের কাজের মারফতেই সমস্ত স্থানীয় সংগঠন শিখে নিতে পারে; তারা শিখে নিতে পারে এই সমস্ত 'ঘটনার' প্রতিক্রিয়ায় কেমন করে সবচাইতে জোরালোভাবে, ষোল ঝানা সমান মেজাজে এবং পুরোপুরি মানানসই কায়দায় সাড়া দিতে হয়; কারণ সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে গোটা জনতার সবচাইতে জোরালো, ষোলঝানা সমান মেজাজী আর পুরোপুরি মানানসই 'প্রতিক্রিয়া' হলো 'অভ্যুত্থান'-এর মর্মকথা। আর শেষ কথা হলো এই যে, ঠিক এই কাজের ফলে সারা রাশিয়া জুড়ে পরস্পরের মধ্যে সবচাইতে ধারাবাহিক এবং সেই সঙ্গে সবচাইতে গোপনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে বৈষয়িক সংগঠনগুলি শিক্ষালাভ করে, এরই ফলে গড়ে ওঠে সত্যিকারের পার্টি-এঁকা। ... এক কথায় 'সর্ব-রুশীয় রাজনৈতিক সংবাদপত্রের পরিবর্তন' সৌডামি আর সাহিত্যিকতায় সংক্রামিত কর্মবিনাসীদের কর্মফল তো নয়ই (অবশ্য যাঁরা এ নিয়ে মাথা ঘামাননি, তাঁদের মাথায় এমনি একটা ধারণা বাসা বেঁধেছিল), বরং তা হলো এমন একটি পরিকল্পনা যা মামুলি নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম না ভুলে গিয়েও অভ্যুত্থানের জন্যে অবশ্য এবং সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি কার্যকরী করে তোলে।'

লেনিনের এই লেখার রচনাকালের পুরো পর্ব জুড়েই 'ইসক্রা' প্রকাশিত হচ্ছিল। দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে তা লেনিন-কথিত 'সর্ব-রুশীয়' হলেও বাস্তবে তা ছিল না। 'ইসক্রা'র পাতায় ও অন্যান্য নানা লেখায় লেনিন চেষ্টা করছিলেন তাঁর ক্যাঙ্কিত সংগঠন ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাশিয়ার সোসিয়াল ডেমোক্রেটিক গোষ্ঠীগুলিকে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব সমবেত করতে। 'ইসক্রা' প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ধারণাকে সীমিতভাবে হলেও বাস্তবে রূপায়িত করে দৃষ্টান্তযোগ্য করে তোলা। 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম ভাগে এক ভাষ্যে লেনিন বলেছেন যে, "আমাদের সঙ্গে একযোগে সরকারীভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা জখন দু'দবার বার্থ হলো তখনই শুধু আমরা বেসরকারী একটি মুখপত্র প্রকাশ করার কাজটা অবশ্য কর্তব্য বলে ঠিক করলাম; যাতে করে এই তৃতীয় এক্ষেপ্তায় কমরেডদের সামনে থাকে অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফল, অনুমানভিত্তিক প্রস্তাব শুধু নয়।" 'রাবোচায়্যা গাজেটা' পুনঃপ্রকাশের বার্থ প্রচেষ্টা প্রসঙ্গেই লেনিন একথা বলেছেন। বলাবাহুল্য, 'ইসক্রা' প্রকাশের পরও যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি তা রাশিয়ার ঘটনাবলীই প্রমাণ করে।

‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ প্রকাশের পরও যে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে সেরকম অগ্রগতি ঘটেছিল পরবর্তী ঘটনাবলী তা বলে না।

‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ পুস্তিকায় পার্টি সংগঠন ও পার্টি সংবাদপত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণে লেনিনের তত্ত্বায়নকে আমি ইতিপূর্বেই মৌলিক বলে চিহ্নিত করেছি। রাশিয়ার তৎকালীন অবস্থায় একটি সর্ব-রুশীয় কেন্দ্রীভূত পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে এবং সেই সংবাদপত্রকে সর্ব-রুশীয় চরিত্র দিয়ে অর্থনীতিবাদ ও ট্রেড ইউনিয়নবাদের সংকীর্ণতামুক্ত কেন্দ্রীভূত একটি সর্ব-রুশীয় সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক লেবার পার্টি সংগঠিত করার যে কথা লেনিন বলেছিলেন, তা কতটা বাস্তবসম্মত ছিল সে প্রশ্নে যাবার আগে স্বীকার করতেই হবে যে, লেনিনের আগে সম্ভবত কেউ সংবাদপত্র প্রসঙ্গে এভাবে বলেননি।

প্রাক-লেনিন পর্বে প্রতিষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যম বা জ্ঞাপন বিদ্যা চর্চা শুরু না হলেও সাধারণভাবে সংবাদপত্রের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার কার্যকারণ বিচারে মার্কস-এঙ্গেলসের মৌলিক বিশ্লেষণ উল্লেখ করার মতো। তা ছিল সংবাদপত্রের শ্রেণীচরিত্রের বিচার। কে সংবাদপত্র পরিচালনা করছে তার শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির সম্পর্কের দিকটি আলোচ্যসূচীতে তাঁরা এনেছিলেন লেনিনের আগেই। ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর সূত্রে সাংবাদিকতাতে বিচার করার মার্কসীয় রীতি লেনিনের কাছে তাই অদৃষ্টপূর্ব ছিল না।

‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ পুস্তিকা বা তার আগের লেখাগুলির ক্ষেত্রে লেনিনের কাছে বিবেচ্য ছিল ভিন্ন বিষয় — পার্টি মুখপত্র হিসেবে সংবাদপত্রের ভূমিকা। লেনিন কি পার্টি সংগঠনকে বাস্ত্বিত রূপ দেবার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যাশা-নির্ভর ছিলেন? ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ গ্রন্থের মূল বক্তব্যটি লেনিন ‘ইসক্রা’ প্রকাশের উদ্যোগ নেবারও আগে বলেছিলেন। ‘ইসক্রা’র চতুর্থ সংখ্যায় লেখা ‘কোথায় শুরু করতে হবে’ প্রবন্ধেও বলেছিলেন। ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান?’ পুস্তিকায় লেনিন যা বলেছেন, যেভাবে বলেছেন, তা কি সত্যিই ‘ইসক্রা’ পরিচালনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়? একটি সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্র সংগঠিত করার অভিজ্ঞতা থেকেই সর্ব-রুশীয় পার্টি সংগঠিত করার বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে লেনিনের লেখায়, তাতে একটি অনুক্ত বক্তব্যও স্পষ্ট হয়ে উঠে। সর্ব-রুশীয় পার্টি মুখপত্র প্রকাশের বিষয়টিকে আশু জরুরী হিসেবে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন লেনিন সম্ভবত দুটি কারণে — প্রথমত, বিচ্ছিন্ন সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক মুখপত্রগুলিকে সৌগ ভূমিকায় ঠেলে দিতে; দ্বিতীয়ত, এভাবেই কেন্দ্রীভূত শঙ্কলাপারায়ণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে আত্মশীল পার্টি সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসতে। সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সক্রিয় উপস্থিতি কেন্দ্রীভূত পার্টি সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে ছিল প্রথম বাধা। অথচ, এমনকি প্রথম কংগ্রেসের পরও রাশিয়ার পরিস্থিতি এমন ছিল না, যাতে করে সাংগঠনিকভাবে ঐ সব গোষ্ঠী বা চক্রকে আত্মবিলোপ করতে বলা যায়। ফলে ঐ সব গোষ্ঠীগুলির সাংগঠনিক তৎপরতার সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য কেন্দ্রীয় যে বিষয়, অর্থাৎ, নিজস্ব মুখপত্র পরিচালনার উপর পরোক্ষ সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের অন্যতম পন্থাই ছিল কেন্দ্রীয় মুখপত্র প্রকাশ করা। সর্ব-রুশীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেই মুখপত্র প্রকাশিত হলে, বিচ্ছিন্ন স্থানীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীগুলির মুখপত্রগুলি মূলতঃ সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক প্রকাশনা হিসেবে টিকে থাকতে পারতো না বা সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা আরও জোরালো প্রশ্নের মুখে পড়তে পারতো। সেই সঙ্গে, অভিন্ন মুখপত্র প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কাজের ঐক্য নির্মাণের চেষ্টাকে বাস্তব রূপ দেবার উদ্যোগ নেওয়া যেতো। একটা আশু সাংগঠনিক কর্মসূচী উপস্থিত করা তখন হয়তো জরুরী ছিল।

প্রোপাগান্ডা বা অ্যাজিটেশন, যে-কোনো ধরনের সংযোগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই মুদ্রণ মাধ্যমের একচেটিয়া গুরুত্বের বিষয়টিও তখন ছিল বাস্তব — যোহেতু কার্যত আর কোনো কার্যকর গণ-জ্ঞাপন মাধ্যম তখন কারোরই আয়ত্তে ছিল না। সামাজিক রাজনৈতিক নানা কারণে গণ-জ্ঞাপন

মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তখন এতটাই বেশি ছিল যে সংবাদপত্রের প্রভাব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিব ক্ষমতাকে বহুমাত্রিকভাবে বিচার করার পদ্ধতি তখনও শুরু হয়নি। সংবাদপত্র-পাঠক সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, একমুখী এবং উল্লসিত বলেই ধরে নেওয়া হতো। লেনিনের লেখায় উল্লেখ না থাকলেও এটা অনস্বীকার্য যে, সর্ব-রুশীয় সংবাদপত্রও এককভাবে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নয়। শুধুমাত্র এরকম সংবাদপত্র পড়লেই একজন শ্রমিক অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত হবেন না। সেই শ্রমিকের উপর সংবাদপত্রটির প্রভাব নির্ভর করে আরও অনেকগুলি বিষয়ের উপর। যেমন, তাঁর চেতনার স্বভাব, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অন্যান্য স্তরে কী বক্তব্য সংগঠন ও সংগঠনের বাইবে থেকে তাঁর কাছে আসছে, পার্টি বহির্ভূত তথ্য সূত্রের (বাচনিক ও লৈখিক) ভূমিকা — সব মিলিয়েই সংবাদপত্রের মতো একটি সূত্রের তথ্য বা বক্তব্য তিনি গ্রহণ বা বর্জন করেন। বিষয়টি বহুমাত্রিক। বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি উল্লসিত হলেই কার্যকর হবে না, তা আনুভূমিকও হতে হবে। তাছাড়া অনেক সময়ই দেখা যায়, শুধু সংবাদপত্র মায়ফত বা শুধু নৈমিত্তিক জ্ঞাপন নয়, উভয় স্তরে যুগপৎ জ্ঞাপনই বার্তাকে অধিকতর গ্রহণীয় করতে পারে। কাগজে কোনো একটি বিষয় পড়লেই নাকি তা মনে নেন না, বন্ধু-বান্ধব সহকর্মী কী বলছেন, মিটিং সমাবেশে যা শুনছেন — এসবও তিনি মাথায় রাখেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। অনেক জ্ঞাপনবিধই মনে করেন এক্ষেত্রে মুখোমুখি শোনা কথারই প্রভাব বেশি।

তবে আমার মনে হয়, আমাদের আলোচনার পরিধিতে 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকায় লেনিনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা 'যৌথ সংগঠক' হিসেবে পার্টি মুখপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে যা তিনি পেশ করেছেন। এখানে বার্তা প্রেরণকারী হিসেবে সংবাদপত্রের কোনো সর্বক্ষমতাবান ভূমিকার কথা বলা হয়নি। বরং পার্টি মুখপত্র পরিচালনাকে কেন্দ্র করে যে সাংগঠনিক তৎপরতার কথা বলা হয়েছে, তা অন্তত পার্টির অভ্যন্তরে বা প্রান্তিক অংশে থাকে। পাঠকদের কাছে ঐ মুখপত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। শুধুমাত্র মুদ্রিত বার্তার পাশে যে কার্যক্রমিতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আবার পার্টির কর্মী সংগঠকদের দিক থেকে বলা যায় যে, মুখপত্র পরিচালনা ছাড়াও যুগপৎ অন্যান্য সাংগঠনিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতাও তাদের সাহায্য করতে পারে। পার্টি মুখপত্র তাদের চেতনা বাড়ানো সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তা কখনই একমাত্রিক নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও পার্টি মুখপত্রের বক্তব্য বুঝতে ও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয়তা ছাড়া শুধুমাত্র সংবাদপত্র পাঠ করে চেতনা বাড়ানো সম্ভব নয়। তার একটা সীমাবদ্ধতা থাকবেই। পার্টির সাংগঠনিক বিকাশ একটা স্তরে উন্নীত না হলে, অন্তত যুগপৎ বিকশিত না হলে পার্টি মুখপত্রের বিকাশের উপযোগী অন্তঃরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গ কারণ অমিল হতে বাধ্য নয় কি? একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, এমন একটা ক্ষেত্র কখনই তৈরি করা সম্ভব নয়, যেখানে একজন কর্মী বা সংগঠক কোনো অবস্থাতেই পার্টি-বিরোধী প্রচারের সংস্পর্শে আসবেন না। কিন্তু সেই প্রচারের প্রতিক্রিয়া অনেকটা নির্ভর করবে সেই কর্মী এবং সংগঠকের চেতনার স্বর ও কাজের অভিজ্ঞতার উপর।

তবে 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' একজন জ্ঞাপন বিদ্যাচর্চাকারীকে কাছে এখনও আকর্ষণীয়। সমাজতাত্ত্বিক আন্দোলনের গোড়ার দিকে রাশিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় সংবাদপত্রের ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত লেনিনের হাতেই। একটি নির্দিষ্ট পরিধিতির নিরিখে একটি জটিল সামাজিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণের চেষ্টা লেনিন করেছিলেন। ১৮৯৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরপর অনেকগুলি লেখায় ছড়ানো ছিটানো ভাবনাকে লেনিন সূত্রাকারে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছিলেন 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' পুস্তিকায়। যা প্রকাশের শতবর্ষ পরেও আমাদের ভাবনাকে উদ্বীপ্ত করতে পারে সমসাময়িক পরিস্থিতি বিচারে।

তথ্যসূত্র : এই লেখায় লেনিনের যে সমস্ত পুস্তিকা ও প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত মস্কো থেকে

প্রোগ্রেস পাবলিশার্স প্রকাশিত ইংরাজী ভাষায় 'লেমিন কালেকটেড ওয়ার্কস' থেকে সংগৃহীত। যেমন 'প্রোগ্রাম টু বিনির্ন' (কোথায় শুরু করতে হবে) এবং 'হোয়াট ইজ টু বি ডান ফ' (কী করতে হবে?) পাওয়া যাবে পঞ্চম খণ্ডের (চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৭৫) যথাক্রমে ১৩-২৪ পৃষ্ঠায় এবং ৩৪৭-৫২৯ পৃষ্ঠায়। এই খণ্ডেই রয়েছে 'এক পার্টকের জবাবে' (সিলাই টু এ রিডার; পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫) এবং 'দক্ষিণী অমিকমের একটি চিঠি প্রসঙ্গে' (অন্ এ লেটার ফ্রম 'সাবান' ওয়ার্কস; পৃষ্ঠা ৩২৬) শীর্ষক লেখা দুটি। এছাড়া চতুর্থ খণ্ডে (তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭২) সংকলিত হয়েছে 'বাবোচায়া গেজেটের জন্য ১৮৯৯ সালের দ্বিতীয়ার্শে লেখা দুটি প্রবন্ধ -- 'আমাদের আন্ত কাঙ্ক্ষ' (জাওয়ার ইমিডিয়েট টার্ক; পৃষ্ঠা ২১৫-২২০), ও 'একটি স্ক্রলী প্রার' (আন আর্জেন্ট কোয়েশেন; পৃষ্ঠা ২২১-২২৬)। ১৮৯৯ সালের শেষ নাগাদ লেখা 'রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেসিয়ার পঞ্চাদশমী প্রবন্ধতা' (এ রেট্রোগেড ফ্রম ইন রানিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেসি; পৃষ্ঠা ২৪৫-২৫৫), 'ইসক্রা ও জারিয়া সম্পাদকীয় বোর্ডের ঘোষণার স্বসঙ্গ' (ড্রাফট অব এ ডিক্লারেশন অব দ্য এডিটোরিয়াল বোর্ড অব ইসক্রা আন্ড জারিয়া, পৃষ্ঠা ৩২০ ৩৩০) এবং 'ইসক্রা সম্পাদকীয় বোর্ডের ঘোষণা' (ডিক্লারেশন অব দ্য এডিটোরিয়াল বোর্ড অব ইসক্রা; পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫৬) চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

সাহায্য নেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রকাশিত (পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৯) 'কী করিতে হইবে' এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস' (একাদশ মুদ্রণ ১৯৯৩) বই দুটির। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে H. D. Lasswell, Danibel Lerner, Hans Speier সম্পাদিত Propaganda and Communication in World History (Vol-I) থেকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি যে, 'কী করিতে হইবে' বইটিতে 'প্রোপাগান্ডা'-র বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'প্রচারকার্য' এবং 'অ্যাজিটেশন'-র বাংলা 'প্রচারণাশেলন'।